

MINTAQADA TADBIRKORLIK FAOLIYATI SAMARADORLIGINING AHOLI TURMUSH DARAJASIGA TA'SIRINI OSHIRISH YO'NALISHLARINI EKONOMETRIK TADQIQ QILISH XUSUSIYATLARI

Hayitboev Abror Quvondiqovich

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti mustaqil izlanuvchisi.

e-mail: dkorleon26@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19553700>

Annotatsiya. Ushbu maqolada mintaqada tadbirkorlik faoliyati samaradorligining aholi turmush darajasiga ta'sirini oshirish yo'nalishlarini ekonometrik tadqiqining xususiyatlari yoritilgan. Shuningdek, mintaqada tadbirkorlik faoliyati samaradorligining aholi turmush darajasiga ta'sirini oshirish yo'nalishlarini ekonometrik tadqiq qilish yuzasidan taklif va tavsiyalar bayon etilgan.

Аннотация. В данной статье описаны особенности эконометрического исследования направлений повышения влияния эффективности предпринимательской деятельности на уровень жизни населения региона. Также предложены и даны рекомендации по эконометрическому исследованию направлений повышения влияния эффективности предпринимательской деятельности на уровень жизни населения региона.

Abstract. This article describes the features of an econometric study of the directions of increasing the impact of entrepreneurial activity efficiency on the standard of living of the population in the region. Also, proposals and recommendations are made for an econometric study of the directions of increasing the impact of entrepreneurial activity efficiency on the standard of living of the population in the region.

Kalit so'zlar. Mintaqa, tadbirkorlik, aholi turmush darajasi, regression tahlil, kichik biznes.

Ключевые слова. Регион, предпринимательство, уровень жизни населения, регрессионный анализ, малый бизнес.

Key words. Region, entrepreneurship, standard of living of the population, regression analysis, small business.

Xorazm viloyatida aholining turmush darajasini oshirish, kam ta'minlanganlik darajasini kamaytirish va tadbirkorlik muhitini rivojlantirish hududiy ijtimoiy-iqtisodiy siyosatning ustuvor vazifalaridan hisoblanadi. Bu o'rinda tadbirkorlik sub'ektlarining faolligi, sanoat tarmog'idagi, ish bilan banlikdagi, yalpi hududiy mahsulotdagi ulushi hamda ularning o'sishi aholi farovonligining muhim omillari hisoblanadi. Aslida, tadbirkorlik faoliyati mamlakatlarning iqtisodiy o'sishini oshiradigan va ularning ijtimoiy farovonligini yaxshilaydigan hodisa bo'lib qaraladi. Bu borada mamlakatlarning iqtisodiy rivojlanish darajasi ushbu tadbirkorlik faoliyatiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi [1]. Bu boradagi tadqiqotlarda xo'jalik yurituvchi sub'ektlar eksportini rivojlantirish samaradorligiga ta'sir etuvchi omillar ko'rib chiqiladi [2]. Yana bir tadqiqotlarda zamonaviy iqtisodiy nazariya ikki yoki undan ortiq vaqtli qatorlar o'rtasidagi bog'liqliklarni aniqlashga imkon beruvchi usullar tadqiq qilingan. Ushbu vazifalar ijrosini ta'minlashda hududda YaHM va kichik tadbirkorlik ishlab chiqarish xajmi o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlashda vaqtli qatorlar ketma-ketligini shakllantirishga asoslangan ekonometrik modellardan foydalanish maqsadga muvofiq hisoblanadi [3].

Shulardan kelib chiqib, bizning tadqiqotda kam ta'minlanganlik darajasi bilan tadbirkorlik faoliyatiga tegishli ko'rsatkichlar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni ekonometrik hamda iqtisodiy-statistik usullar orqali baholadik. Dastlab, kam ta'minlanganlik darajasi bilan kichik biznes va tadbirkorlik o'rtasidagi korrelyatsion bog'liqlikni tadqiq qildik. Jumladan, korrelyatsion tahlil natijalariga ko'ra, kam ta'minlanganlik darajasi tadbirkorlik faoliyatining bir qator ko'rsatkichlari bilan asosan manfiy va kuchsiz bog'liqlikka ega ekanligi aniqlandi. ya'ni, kichik biznesning bandlikdagi ulushi bilan kam ta'minlanganlik darajasi o'rtasidagi manfiy korrelyatsiya koeffitsientini (-0,39216) hisob-kitoblar asosida aniqladik. Bu holat aholi ish bilan bandligining oshishi kam ta'minlanganlik darajasini pasaytirishga xizmat qiluvchi omil ekanligini bildiradi. Bu o'z navbatida kichik biznesning mintaqa mehnat bozoridagi ahamiyati va uning ijtimoiy barqarorlikka ta'siri ijobiyligini ifodalamoqda. Shu bilan birga, yirik biznesda bandlar sonining o'sishi ham kam ta'minlanganlik darajasi bilan manfiy bog'liqlikka ega (-0,22152). Ammo, bu bog'liqlik nisbatan kuchsiz bo'lib, bu yirik sanoat korxonalarida bandlik darajasida keskin o'zgarishlar kuzatilmasligini ifodalaydi. Shunday bo'lsada, yirik biznesning bandlik ko'rsatkichini o'zgarishi ham kam ta'minlangan aholi qatlamini qisqarishiga olib kelmoqda. Shuningdek, kichik biznes sub'ektlari sonining o'sishi (-0,12807) va korxonalar faolligining oshishi (-0,11431) kabi ko'rsatkichlar ham kam ta'minlanganlik darajasi bilan manfiy bog'liqlikka ega. Bu holat tadbirkorlik sub'ektlari soni ko'paygani bilan daromadlar oshishi o'rtasidagi bog'liqlik kuchsiz ekanligidan, ish bilan ta'minlash yetarli darajada emasligidan dalolat bermoqda.

Yuqoridagilar qatori yirik biznesning sanoat sohasida mehnat unumdorligi sur'ati bilan kam ta'minlanganlik darajasi o'rtasidagi bog'liqlik ham manfiy bo'lsada (0,01621), o'ta kichik qiymatlarga ega. Buning sababi yuqorida ta'kidlaganimizdek, yirik biznesda ish bilan bandlikning sekin o'zgarishi hisobiga aholining ijtimoiy mehnatga jalb etish darajasini pastligi sanaladi. Bu esa, yirik biznesdagi sanoat samaradorligini ham aholi turmush darajasiga, kam ta'minlanganlik darajasiga ta'sirini pastligidan dalolat beradi. Shu bilan birga, yirik sanoat korxonalarida ishlab chiqarishdagi avtomatlashtirish darajasining oshishi ishchilar sonining o'zgarishiga ta'sir qilmoqda. Demak, aholi turmush darajasi, uning kam ta'minlanganlik darajasiga kichik biznes, undagi bandlar soni kuchli ta'sir qiluvchi omil hisoblanar ekan. Ushbu holatni kichik biznesga tegishli ko'rsatkichlarning o'zaro bog'liqlik koeffitsientlaridan ham ko'rishimiz mumkin. Jumladan, kichik biznesning sanoatdagi ulushi va uning bandlikdagi ulushi o'rtasidagi kuchli ijobiy bog'liqlik (0,671008) sanoat tarmog'ida kichik biznesning kengayishi mehnat resurslarini keng jalb qilish imkoniyatini yaratayotganligidan dalolat beradi.

Shuningdek, kichik biznes sub'ektlari sonining o'sishi va korxonalar faolligi o'rtasidagi o'rtacha korrelyatsiya (0,552965) mintaqada tadbirkorlik muhiti faollashgani sari yangi korxonalar barpo etilayotganligi hamda ish o'rinlari kengayib borayotganligini ifodalaydi. Shu bilan birga, korxonalar faolligining o'sishi bilan yirik biznesda bandlar ulushining oshishi o'rtasida (0,441058) ham ijobiy bog'liqlikni aniqladik. Demak, kuzatilayotgan faollik nafaqat kichik biznes, balki yirik biznes uchun ham ijobiy sharoit yaratayotganini ifodalamoqda. Tadbirkorlik faoliyatiga tegishli ko'rsatkichlarning kam ta'minlanganlik darajasiga ijobiy ta'siri mavjud. Shunday bo'lsada, ularning nisbatan past ekanligi tadbirkorlikning sanoat sohasidagi faoliyatini kengaytirish, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlovchi tadbirkorlik sub'ektlarini rivojlantirish zarur. Bu esa kichik biznesni yanada rivojlantirishga, bunda yirik biznes bilan o'zaro bog'liqligini kuchaytirishga, xususan, subpodryadchilik va kooperatsiya

mexanizmlarini kengaytirishga, raqamlashtirish jarayonlari bilan birga inson kapitaliga sarmoya kiritishni kuchaytirishga e'tibor qaratishimiz lozim.

Yuqoridagi korrelyatsion tahlil natijalariga muvofiq, kam ta'minlanganlik darajasiga kichik biznes va tadbirkorlikning sanoat faoliyatiga tegishli ko'rsatkichlari ta'sirini baholaymiz. Bunda, kichik biznesning sanoatga oid mezonlarini regression tahlil qilamiz. Natijada, ko'p omilli chiziqli regressiya modelini ishlab chiqdik:

$$\log(Y_t) = \beta_0 + \beta_1 * \log(X_1t) + \beta_2 * \log(X_2t) + \epsilon_t \quad (1)$$

Bu yerda: Y_t - kam ta'minlanganlik darajasi; X_1 - kichik biznesning sanoatdagi ulushi; X_2 - kichik biznesning bandlikdagi ulushi; ϵ_t - tasodifiy xatolik.

Yuqoridagi ekonometrik modelni Xorazm viloyatining tegishli ko'rsatkichlari asosida regression tahlil qilish natijasida quyidagi tenglikni ishlab chiqdik:

$$\log(Y) = 15.85631 + 0.426138 * \log(X_1) - 8.05311 * \log(X_2) \quad (2)$$

Amalga oshirilgan tahlil natijalarida Xorazm viloyatida kam ta'minlanganlik darajasining muhim omili kichik biznesning jami bandlardagi ulushi ekanligini aniqladik. Jumladan, kichik biznesning jami bandlardagi ulushining 1 foizga o'zgarishi kam ta'minlanganlik darajasini 8,05 foizga kamayishiga olib kelmoqda. Ya'ni, ushbu ko'rsatkich kam ta'minlanganlik darajasining manfiy va statistik ahamiyatli koeffitsienti hisoblanar ekan. Kichik biznesda bandlik ulushi oshishi kam ta'minlanganlikni sezilarli darajada kamaytiradi. Bu kichik biznes orqali bandlikni ta'minlashning muhimligi va ijobiy ijtimoiy ta'sirini ko'rsatadi. Shu bilan birga, mintaqada ish bilan bandlik, ishchi kuchining sanoatdagi miqdoriy samaradorligi kichik biznes va tadbirkorlik orqali hal etilayotganligini ham ko'rsatmoqda.

Xulosa shuki, ushbu chora-tadbirlarni amalga oshirish hisobiga Xorazm viloyatida yangi ish o'rinlarini kengaytirish hisobiga ishchi kuchidan foydalanish bo'yicha miqdor va sifat samaradorligi mezonlarini ijobiylashtirishga, aholi turmush darajasini oshirishga hamda ularning investitsion salohiyatini oshirishga va tadbirkorlik qobiliyatini o'sishiga olib keladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. <https://www.emerald.com/md/article-abstract/62/4/1238/1223910/Institutions-and-macroeconomic-indicators?redirectedFrom=fulltext>
2. Mamasoatov D.R. Tadbirkorlik sub'ektlari eksportini rivojlantirish samaradorligiga ta'sir etuvchi omillarni aniqlash istiqbollari. // Ilm-fan va innovatsion rivojlanish, 3, 2022. - 122 b.
3. Toshaliyeva S.T. Kichik tadbirkorlik ishlab chiqarish xajmini dinamik ekonometrik modellar yordamida tahlil etish. // "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" (Economics and Innovative Technologies) ilmiy elektron jurnali, 2/2022, mart-aprel (№00058). - 211 b.